

АРХИТЕКТУРАДА ИСЛОМ АРХИТЕКТУРАСИНING ШАКИЛЛАНИШ ТАРИХИ

Luqmonov D.Q.

SamDAQU “Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi” kafedrasida katta o'qituvchisi

Eshmurodov O.A.

SamDAQU “Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi” kafedrasida o'qituvchisi

Samarqand hunarmandlar uyushmasi azosi Toxirov A.

Аннотация: Мазкур мақолада муаллифлар, Ислом архитектурасининг вужудга келиши ва шаклланиш даврларини таҳлил қилишга уринган. Ҳамда, илк масжидларанинг ривожланиш даврлари, ислом архитектурасининг ривожланиш тамойиллари ўрганилган. Ислом архитектурасининг бошқа архитектура анъаналарини ўзида сингдириб олиш натижасида бетакрор ўзига хос архитектурага айланиш босқичлари очиб берилган

Калит сўзлар: Ислом Архитектураси, Мадинадаги Масжид, Муҳаммад а.с. Пайғамбарнинг Мадинадаги уйлари, Қоя Гумбаз, Қибла, Боғдод архитектураси.

Ислом динининг VII асрда вужудга келиши ва бу диннинг Арабистонда мустаҳкамланиши билан бутун дунё тарихида янги давр бошланади. Ислом динининг мисли кўрилмаган даражада кенгайиши илк араб халифалиги умавийлар даврига тўғри келади. Муҳаммад пайғамбар вафотидан сўнг Абу Бакр халифа деб сайланади. Абу Бакрнинг қисқа ҳукмронлиги (632 – 634) жараёнида Иккидарё оралиғи (Ироқ) ва Сурия босиб олиниб, ҳамда Византия ва Сосонийлар мамлакатлари тазийқ остида қолиб кетади. Халифа Умар даврида эса Дамашқ (635 й.), Қуддус (638 й.), Миср (640 – 41 й.), ҳамда Эрон мамлакатларининг Кавказ ортидаги вилоятлари босиб олинади. Учинчи Халифа Усмон (644 – 656) даврига келиб Шимолий Африка (Мағриб) ва Эрон бутунлай эгаллаб олинади. [1] Ислом дунёсидаги бир қатор йирик масжидлар дарҳол қурилади бошланади: 638 йилда Қуфа катта масжиди, 691 йилда Қуддусдаги Қоя Гумбази, 705 – 715 йилларда Дамашқдаги катта масжид, [2] 836 – 862 йилларда Кайраван катта масжиди, 886 – 879 йилларда Ибн Тулун масжиди, ҳамда 990 – 1013 йилда Қоҳирадаги катта масжидлар бунёд этилади. Бу йирик марказлардаги бадиий, ҳамда меъморий анъаналар, яъни эллин маданияти, рим маданияти ва форс маданий мероси янги Ислом архитектура маданиятининг еттинчи ва саккизинчи асрлардаги шаклланишига туртки бўлди. [3]

Ислом динининг илк талабларидан бири масжид қурилиши бўлиб, бу бир вақтнинг ўзида йиғилувчиларнинг намоз ўқиши, ҳамда тарафдорларнинг муҳокама учун тўпланишига замин яратган. Муҳаммад а.с. Пайғамбарнинг Мадинадаги уйлари масжид архитектурасининг асосий намунаси сифатида бўлган. [4] Йирик ички ҳовлига эга бўлган уйнинг жанубий қисмида, ҳамда шимолий қисмининг бир чеккасида текис том ёпмалли устунлардан иборат айвон мужассам бўлган. Кириш дарвозалари уч томонда шимол, ғарб, ҳамда шарқий деворларда бўлган. Тўғри бурчакли ҳовли Қибла томонга қарата қурилганлиги билан масжид қуриш тузилмасининг асосий намунасига айланган. Муҳаммад а.с. Пайғамбарга Қибла томонини Маккага йўналтириш 624 йилда ваҳий бўлган.

Пайғамбар тарафдорларга мурожаат этиш учун уч қадам баландликдаги жойни танлаб мимбар сифатида қўллаганлар. [5] Илк архитектуравий безаш усуллари меҳроб учун қўлланилган бўлиб, бу ўзининг вазифаси билан намоз ўқувчиларни Қибла томон тўғри туришлари учун ишлатилган. Меҳроб турган девор алоҳида нақшлар билан безатила бошланган. Пайғамбарнинг ёрдамчиларидан бири Билол доимо намозга чорловчи азонни айтган ва у тепалик жойга чиқиб тарафдорларни чақирган. Бу эса ўзининг навбатида, масжиднинг асосий қисмларидан бири саналмиш илк минораларнинг шаклланишига олиб келган. [6]

Уммавийлар даврига келиб масжидлар насроний ибодатхоналари қолдиқлари устига ёки умуман ибодатхонанинг бир қисмида барпо этила бошланган. Қуддусдаги Қоя Гумбази масжиди Ислом дунёсидаги илк насронийлар ибодатхонаси қолдиқлари устига қурилган масжид саналиб, олдин унинг ўрнида Сулаймон ибодатхонаси мавжуд бўлган. Дамашқдаги Катта Масжид эса умуман Авлиё Жон Баптист ибодатхонаси ёнидан қурилган. Бу ердаги устун ва бошаларнинг (капитель) эркин ҳолатда қўлланилиши, ҳамда равоқ ва гумбазларнинг Ислом маданиятидан бўлмаганлигини яққол ажратиш мумкин. Азалдан шаклланиб келган эллин маданияти меросларининг янги ислом маданияти билан боғланиши ўзига хос янги архитектуранинг шаклланишига туртки бўлди. [6]

Ўша давр Аббосий халифалигининг пойтахти саналмиш Боғдод архитектурасида ислом маданиятида форс маданиятининг таъсирини кузатиш мумкин. Уммавийлар даврига келиб диний иншоотлардаги тирик жон шаклли ҳайкаллар бутунлай йўқолиб бориб, улар ўрнига бинони турли хилдаги геометрик, ҳамда ўсимлик нақшли орнаментлар билан безаш авж олади. [6]

Жуда қисқа фурсатда ислом дини Арабистон ва Суриядан Кичик Осиё ва Шимолий Африка, ҳамда Испания ҳудудларигача ёйилиб, фақатгина 732 йилда Тура олдидаги уруш орқали, яъни Франциянинг марказигача етиб келган ислом динининг ғарбий ёйилиши тўхтатилади. Аммо,

шарқий ёйилиш Форс мамлакатидан Осиё мамлакатлари орқали ўтиб, Ҳиндистон чегараларигача етиб келади. Қитъа худудларидаги илк босқинчилик ҳаракати еттинчи асрнинг охиридан бошланган бўлиб, бу даврда араблар Синд воҳасига (ҳозирги Покистоннинг жанубий вилоятлари) бостириб кирганлар. VIII асрнинг бошлариданоқ Синд воҳаси араблар томонидан босиб олиниб мусулмон мамлакатига айлантирилган.[7] Айнан шу даврларда бу ўлкада илк бора Бобил шаҳар биноларига хос рангли сирли кошичалар кириб келади. Бундай турдаги хунармандчилик бадий санъати ҳалигача Мўлтон воҳаларида учраб келмоқда.[8] Ҳиндистон мамлакати кейинги уч аср давомида жиддий хавф таъсирида бўлмаган эди. Хавф кейинроқ умуман бошқа томондан пайдо бўлди. [7]

Илк босқинчилик ҳаракатлари аста – секин унутилиб, Шимолий Ҳиндистон ўзга ерликлар тазийқидан холи бўлгандай эди. Аммо, ички бошбошдоқликлар, яъни кичик шаҳарларнинг мамлакат тепасига чиқиш ҳаракатлари бу йирик худуднинг бир қатор подшоҳликлар ва хонликларга бўлиниб кетишига сабаб бўлди. Бу эса ўзининг навбатида мамлакатдаги ички тартибсизликларни вужудга келтириб, мамлакатнинг ҳам ижтимоий, ҳам иқтисодий заифланишига олиб келди.[7]

Шимолий ва Марказий Ҳиндистон тарихида бу давр ичида Раджпутлар авлоди ҳукмронлиги кучайиб боради. Раджпутлар ўзларини “Шоҳ ўғиллари” деб билиб, гунн (V – VI асрларда Ҳиндистонда ҳукмронлик қилган) аждодлари ворислари деб ҳисоблашганлар. Бу жамоа аста – секинлик билан ўз қудратларини мустаҳкамлаб бориб, IX – X асрларга келиб охир – оқибатда шимолнинг асосий ҳукмдор авлодларига айланишади. Бу қабилалар ичидан асосийлари Чаханалар, Чалакуйлар, Пратихаралар ва Парамаралар ҳисобланиб, улар ўзларининг қавмларини “Агникула”, яъни олов авлоди деб билганлар. Деярли XI – XII асрлар мобайнида бу қавмлар бир – бири билан мамлакат тепасига чиқиш учун урушиб келганлар.[7]

Раджпут давлати ҳукмронлиги даврида илм фан таназзулга юз тутган бўлсада, аммо санъат ва адабиёт гуллаб яшнади. Дарҳақиқат, ўрта асрлар Ҳиндистон мамлакати учун мисли кўрилмаган ибодатхоналар қуриш даври бўлди. Бу давр меъморчилик намуналарини Шимолий ва Жанубий Ҳиндистоннинг барча жойларида учратишимиз мумкин. Улардан энг машҳури Марказий Ҳиндистондаги Кажурахо ибодатхоналар мажмуи саналиб, 950 – 1050 йиллар атрофида 80 дан ортик ибодатхоналар бунёд этилган, бизларгача эса 20 тага яқини сақланиб қолган. Бу ибодатхоналардан энг маҳобатлиси Кандарийя Махадео ҳисобланиб, Шива маъбудига атаб қурилган.[9] Синд воҳасини босиб олиш бир лаҳзали ходиса бўлди холос. Бу воҳа эндиликда араблар томонидан эмас, балки туркий қабилалар томонидан босиб олишга

ҳаракат бошланди. Ўрта Осиёда мусулмон дунёси орасида ҳукмронликка эришган туркийлар 1071 йилга келиб ғарб томон босқинчилик ҳаракатларини бошлаб юборишади. Улар Византия империясини таназзулга тортиб, Кичик Осиёни босиб олишади ва йирик мамлакатга асос солишади. X асрга келиб Афғонистонни босиб олгандан сўнг Ҳиндистонга йўл олишади.

Адабиётлар

1. Васильев Л.С. История Востока. Том 1. М. 2005.
2. Almansouri M.A. The role of the Friday Mosque (Al-Jami) in Islamic Cities: Doctor of Philosophy. University of Illinois, 1991.
3. Al-Neaimy A.A. Evolving Religious Islamic Architecture; An Analysis of Sacred Spaces in Muslim and Non-Muslim Countries: Master of Architecture. University of Manitoba, 2006.
4. Ahmed K.A. The Masjids in Muslim Worlds.// Architecture Magazine. – Cairo, 1988. - No.9 &10.
5. Alomar M.A. History, Theory and Belief: A Conceptual study of the traditional Mosque in Islamic Architecture: Doctor of Philosophy. University of Pennsylvania, 2000.
6. Sahai, Surenda., Indian Architecture Islamic Period 1192-1857. Prakash Books India Ltd. New Delhi 2004.
7. Таммита – Дельгода С. Индия. История страны. [пер.с англ. П. Крылова.-М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2010.- 352 с.
8. Brown P. Indian architecture (Islamic period). – Mumbai: D.B. Taraporelava Sons & Co. Pvt. Ltd., 1956 – 1981. 132 с.
9. Cunningham A. Archeological Survey of India (report of a tours in Bundelkhand and Malwa in 1874-75 and 1876-77). Vol –X, Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1880.

